

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

OILAVIY MUNOSABATLARNING ZAMONAVIY HOLATI TAHLILI

Qo‘shnazarova Gavhar Norbuta qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy oilaning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni qanday ekanligi, zamonaviy oila o‘zi nima, zamonaviy oilaning o‘ziga xos xususiyatlari, namunali oila mezonlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Oila, jamiyat, oila instituti, oilaviy munosabatlar, nikoh, zamonaviy oila, “zamonaviy oila modeli”.

Oila bu- jamiyat ko‘zgusi. Insonlar hayotining abadiyligini ta’minlaydigan urf-odatlarimizni, a’nana va qadriyatlarimizni o‘zida mujassam etgan kichik ammo o‘rni beqiyos bo‘lgan qo‘rg‘ondir. Oila har bir yurt kelajagi shu bilan bir qatorda davlat siyosati hamdir. Hozirgi kunda rivojlanayotgan jamiyatimizga har tomonlama barkamol, ta’lim-tarbiya topgan farzandlar lozim bunday farzandlarni tarbiyalash va kamol toptirish jamiyatimizdagi oilalarga bog‘liq albatta. Oila masalasi davlatimizning doimiy e’tibor markazida bunga misol qilib Prezidentimiz SHavkat Mirziyoyevning «Xotin –qizlarni qo‘llab –quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni bilan milliy hamda ma’naviy qadriyatlarimiz asosida ushbu sohada yillar davomida to‘planib qolgan muammolar yechimi yuzasidan tegishli davlat organlari eng muhim va dolzarb vazifalar qo‘yildi. Davlat dasturida og‘ir maishiy sharoitlarda yashayotgan boquvchisini yo‘qotgan, nogironligi bo‘lgan oilalarga ijtimoiy yordam ko‘rsatishga qaratilgan tadbirlarning amalga oshirilishi xalqimizning o‘lmas qadriyatlariga xosdir. 2021 yilda yosh oilalar, eski uyda yashovchilar va boshqa toifadagi fuqarolarning ehtiyoji mutassil oshib borayotganligidan kelib chiqib arzon hamda sifatli uy-joylar qurish ko‘lami 1.5-2 barobar oshirilishi nazarda tutilgan [1]. Oilalarda yuzaga kelayotgan ijtimoiy –psixologik muammolar jamiyat rivojiga salbiy ta’sir etmay qolmaydi. Hozirgi jamiyatimizda zamonaviy oilalar o‘tmishdagi oilalardan tubdan farq qiladi. Xo‘sh, hozirgi zamonaviy oilalar nimasi bilan o‘tmishdagi oilalardan farqlanib bormoqda bunga sabab nima ularning kelajagi bormi?. Bu savolga javob topishimiz uchun dastlab tarixga murojat qilamiz albatta. Qadimda juda ko‘plab olimlar shu jumladan Aristotel,

Aflotun kabi faylasuflar asarlarida oila turli ilmiy sohalar uchun oilani o'rganishning dastlabki asosi bo'lgan[2]. Bunda dastlabki ibtidoiy davrda oila bo'lmagan ya'ni erkak va ayol munosabatlariga asoslangan. Keyinchalik jamiyat taraqqiyoti munosabatalar negizida oilaning shakllanishiga zamin yaratgan va bu jamiyat rivojlana boshlagan. Oilaviy munosabatalar nikoh tushunchasiga asoslanib borgan. Nikoh munosabatlarining mazmuni jamiyatning taraqqiy etganligi darajasi bilan aniqlanadi. Nikoh orqali jamiyat erkak va ayol munosabatlarini ham huquqiy, ham axloqiy-etik tomondan tartibga solamiz[3]. Bu tushuncha juda ko'p o'zgarishlarga uchragan albatta. Hozirgi zamonaviy jamiyatimizda nikoh munosabatalari ixtiyoriy va huquqiy asoslangan.

Zamonaviy oila –bu bir va ikki bola tarbiyalanadigan oila. Hozirgi kundagi oilaviy munosabatalar shakllanishiga turli xil omillar ta'sir ko'rsatadi: ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, axloqiy va.h[4]. Biz bundan tashqari zamonaviy oila deb - biz er va xotin qonuniy nikohdan o'tgan, 3 farzandga ega katta avlod vakillari bilan birgalikda yoki alohida, biror faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi oliy ma'lumotli aqliy, jismoniy sog'lom jamiyatimizdagi bo'layotgan o'zgarishlarga o'z hissalarini qo'shayotgan zamon bilan hamnafas oilalarni aytishimiz mumkin. Zamonaviy, namunali oilalar ushbu 4 toifa mezonlar asosida shakllantiriladi:

1-mezon. Ma'naviy-axloqiy sog'lomlik:

- sodiqlik;
- an'analarni davom ettirish va takomillashtirish;
- umuminsoniy va milliy qadriyatlarning uyg'unligi;
- o'zaro hurmat, ishonchning mavjudligi;
- odob, andisha, sharm-hayo hislarining shakllanganligi;
- qon-qarindoshlik rishtalarini e'zozlash;
- muomala va kiyinish odobida milliylikning saqlanganligi.

2-mezon. Psixologik sog'lomlik:

- psixologik bilimdonlik;
- o'zaro bir-birini tushunish;
- bir-birini qo'llab-quvvatlash;
- mehr-oqibatlilik;
- nizoli vaziyatlarda o'zini o'zi boshqara olishi;
- farzandlarni oilaviy hayotga psixologik tayyorlash;
- dunyoqarash, e'tiqod va qiziqishlarning mustahkamligi;
- boshqalarning kamchiliklariga nisbatan tolerantlik (bag'rikenglik);
- boqimandalikni bartaraf etish.

3-mezon. Ijtimoiy-iqtisodiy sog'lomlik:

- moddiy ta'minotning barqarorligi;
- oila a'zolarining oila budjetiga hissa qo'sha olishi;

- oila a'zolarini to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish;
- tejamkorlik va tadbirkorlik, izlanuvchanlik, moslashuvchanlikni shakllantirish orqali mehnatsevarlikni tarbiyalanganligi;
- oiladagi ichki imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olish;
- ijtimoiy faollik;
- moliyaviy resurslarni to'g'ri rejalashtirish, taqsimlash, yo'naltirish usullarini bilish;
- yoshlarni oilaviy hayotga iqtisodiy tayyorlash (turli xil kurslarga jalb etish kabilar).

- oila a'zolarida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning shakllanganligi.

4-mezon. Jismoniy sog'lomlik:

- har bir mahallada sog'lomlashtirish punktlarining tashkil etilganligi;
- tibbiy bilimdonligi, savodxonligining shakllanganligi;
- reproduktiv salomatlik haqida tasavvurlarning shakllanganligi;
- sog'lom turmush tarziga rioya qilinganligi;
- oilaning sanitariya-gigiyena holatining yaxshiligi;
- muntazam tibbiy ko'rikdan o'tganligi[5].

Xulosa. Shunday qilib zamonaviy oilalarning jamiyat hayotidagi ro'lini oshirish juda muhimdir. Buning uchun zamonaviy oilalarni rivojlantirish, ulardagi shaxslararo munosabatalarga e'tibor qaratish, ularni boy ma'naviy, oilaviy qadriyatlar ruhida tarbiyalash kerak. Buning uchun yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari bilan mahallalar, maktab, kollej va litseylar, oliy ta'lim muassalari bilan hamkorlikni yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqilsa muhim natijalarga erishiladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turmush qurgan yosh kelinlarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. T -2021, 28-bet.

2. Nosirova D.N. Oilaviy muloqot mohiyati va yoshlarning oila qurishga zamonaviy munosabati» “Zamonaviy dunyoda innavatsion tadqiqotlar:Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy,amaliy, masofaviy, onlayn konfrensiya.

3. Fayzullayeva G.J. “Oilada muloqotchanlikka kirishishning psixologik jihatlari». Zamonaviy innavatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolariva rivojlanish tendensiyalari:yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materillar to'plami(2022-yil 13-14 may).

4. Qo'shnazarova G.N. “Yosh oilalarning ijtimoiy-psixologik muammolarini hal qilish yechimlari”. “Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolariva rivojlanish tendensiyalari:yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materillar to'plami(2022-yil 13-14 may).

5. Akramova.F.A. “Zamonaviy oila –jamiyat ravnaqining asosi sifatida: ijtimoiy-psixologik jihatlar”. Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari. T.2021.

6. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

7. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

8. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

9. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollor. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 471-473.

10. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

11. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

12. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – Т. 12. – С. 5834-5841.

13. Насиров Б. Кейтеринг в Узбекистане из истории системы // Американский журнал междисциплинарных инновационных исследований. – 2021. – Т. 3. – No 02. – С. 11-15.

14. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

15. Носиров Б., Носирова Ф. Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 3.